

A RESILIÊNCIA DE UM SISTEMA SOCIOECOLÓGICO PESQUEIRO FRENTE À IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS HIDRELÉTRICAS

Anderson Fontes da Silva

*Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia Política*

E-mail: dido.fs@gmail.com

Maria Eugênia Ferreira Totti

*Orientadora - Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Política*

E-mail: totti@uenf.br

John Marr Ditty

*Coorientador - Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Política*

E-mail: john_ditty@hotmail.com

Resumo

O presente estudo apresenta os resultados da etapa de revisão bibliográfica, enquanto um recorte da tese em desenvolvimento que tem a resiliência como categoria central de análise. Propõe ainda o modelo de Sistema Socioecológico Complexo (SESs) como método para estudo de um Sistema Socioecológico Pesqueiro (SES pesqueiro). Na continuidade da pesquisa, cujo objetivo central é analisar as alterações provocadas pelos impactos da implantação das barragens no Sistema Socioecológico Pesqueiro do Rio Itabapoana, outros instrumentos de pesquisa serão incorporados, dentre eles questionário, observação participante e grupos focais junto às comunidades pesqueiras de Limeira – Mimoso do Sul (ES) e Lagoa Feia – São Francisco de Itabapoana (RJ). Os resultados apresentados nesta primeira etapa apontam para a importância de que a resiliência seja compreendida como capacidade adaptativa, diante de um colapso ou crise do SES, em detrimento de sua defesa como retorno ao estado original, comum no campo da engenharia. Sinaliza ainda para a necessidade de reunir e ampliar o conhecimento em torno dos mais diversos impactos provocados pela implantação de barragens hidrelétricas, bem como de estabelecer uma escala de espaço e tempo que, reunindo o ciclo adaptativo como recurso heurístico e o SES como método, permitam responder as questões propostas.

Palavras-chave

Sistemas Socioecológicos; resiliência, comunidades pesqueiras, barragens hidrelétricas;

Instituições de fomento

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ

LA RESILIENCIA DE UN SISTEMA SOCIOECOLÓGICO PESQUERO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS

Anderson Fontes da Silva
*Estudiante de Doctorado en Programa de Pós-Graduação
em Sociologia Política*
E-mail: dido.fs@gmail.com

Maria Eugênia Ferreira Totti
Tutor - Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política
E-mail: totti@uenf.br

John Marr Ditty
*Co-asesor - Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Política*
E-mail: john_ditty@hotmail.com

Resumen

El presente estudio presenta los resultados de la etapa de revisión bibliográfica, como parte de la tesis en desarrollo, que tiene a la resiliencia como categoría central de análisis. También propone el modelo de Sistema Socioecológico (SES) como método para estudiar un Sistema Socioecológico Pesquero (SES pesquero). En la continuación de la investigación, cuyo objetivo central es analizar los cambios ocasionados por los impactos de la implementación de las represas en el Sistema Socioecológico Pesquero del Río Itabapoana, se incorporarán otros instrumentos de investigación, entre ellos un cuestionario, la observación participante y grupos focales con las comunidades pesqueras de Limeira – Mimoso do Sul (ES) y Lagoa Feia – São Francisco de Itabapoana (RJ). Los resultados presentados en esta primera etapa apuntan a la importancia de comprender la resiliencia como una capacidad adaptativa, frente a un colapso o crisis del SSE, en detrimento de su defensa como un retorno al estado original, común en el campo de la ingeniería, así como la necesidad de recopilar y ampliar el conocimiento en torno a los más diversos impactos ocasionados por la implementación de represas hidroeléctricas, así como establecer una escala de espacio y tiempo que, juntando el ciclo adaptativo como recurso heurístico y el SES como método, nos permitan dar respuesta a las preguntas propuestas.

Palabras clave:

Sistemas Socioecológicos; resiliencia, comunidades pesqueras, represas hidroeléctricas;

Instituciones de desarrollo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ

A RESILIÊNCIA DE UM SISTEMA SOCIOECOLÓGICO PESQUEIRO FRENTE À IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS HIDRELÉTRICAS

Introdução

As alterações provocadas pelos impactos da implantação de barragens hidrelétricas são capazes de gerar em um SES pesqueiro uma trajetória de resiliência enquanto capacidade de adaptação e resposta? Ao propor tal questionamento como problema central de pesquisa e apontar para os dilemas e desafios vividos pelas comunidades pesqueiras afetadas, a resiliência, como conceito chave, e o modelo de sistema socioecológico pesqueiro (*framework*), como método, são propostos neste estudo como parte de uma estratégia já incorporada no enfrentamento dos mais diversos e grandes desafios contemporâneos, tais como mudanças climáticas, alimentação de uma população crescente, saúde, educação e emergência de novas doenças (BUSCHBACHER, 2014).

Propor um estudo da resiliência, é entrar campo de um amplo e diverso conceito em termos de abordagem. São muitas e diversas matizes de pensamento que trazem para si e dão forma ao que possa significar. No campo dos sistemas socioecológicos a obra de Holling (1973) tornou-se um marco referencial ao definir resiliência como sendo “*a persistência de relações em sistema [...] uma medida da capacidade desses sistemas em absorver mudanças de variáveis, de estado, de parâmetro e ainda persistir – tradução nossa*” (pág. 17).

O modelo de análise de sistemas socioecológicos complexos, profundamente influenciado por Ostrom (2009) e originalmente construído para análise da gestão de recursos, na visão de Roqueri, Moretto e Pulice (2017), teve seu uso diversificado. Foi utilizado, por exemplo, pelos autores citados, para análise da resiliência de um SES a partir do deslocamento populacional forçado pelas barragens e pode colaborar para produzir resultados e promover a sustentabilidade de um SES.

Objetivos e métodos/técnicas de pesquisa

O presente estudo propõe apresentar os aspectos centrais da revisão bibliográfica, enquanto etapa do projeto de tese de mesmo título, tendo por norte a resiliência, enquanto categoria central da análise, e o modelo dos sistemas socioecológicos complexos como método para estudo das alterações provocadas pelos impactos da implantação de barragens hidrelétricas.

Na continuidade da pesquisa, a aplicação de questionário, construído com base nas variáveis elencadas a partir da literatura, a observação participante e os grupos focais são alguns instrumentos propostos para responder ao objetivo central de analisar as alterações provocadas

pelos impactos da implantação das barragens no Sistema Socioecológico Pesqueiro do Rio Itabapoana, tendo como campo empírico as Comunidades Pesqueiras de Limeira e Lagoa Feia.

Resultados

Norris et al (2008) realiza um extenso trabalho de revisão em torno da resiliência, que passa por teorias diversas. Recolhendo o consenso, a autora apresenta duas conclusões: a- a resiliência é muito mais uma habilidade ou processo do que um resultado; b- importa muito mais a resiliência como adaptabilidade do que como estabilidade.

Conceituar a resiliência como adaptabilidade é de suma importância para seu uso no estudo de sistemas socioecológicos porque permite diferentes caminhos (NORRIS et al 2008) que possibilitam, por exemplo, diferenciar abordagens da engenharia, na qual a resiliência será sempre o retorno à um estado original, para um entendimento no campo da resiliência ecológica, no qual haverá sempre estados desejáveis (GUNDERSON, 2000).

Em outras palavras, compreender ecossistemas a partir de laços de interdependência e interação, torna imprescindível pensar a integração de recursos naturais e pessoas (OSTROM, 2009), de modo que nem sempre desejaremos o retorno à um estado anterior. Muito mais do que “*conservar o que você tem ou recuperar o que você era*” trata-se de “*estar preparado ou mesmo preparar os sistemas socioecológicos para a mudança, navegar na transição usando uma crise como janela de oportunidade para mudança*” (FOLKE et al, 2010, pág 15).

Para compreender o colapso como inevitável e a resiliência enquanto uma propriedade de um SES adaptativo, Buschbacher (2015, pág. 16) recorre ao ciclo adaptativo enquanto um recurso heurístico (Figura1).

FIGURA 1 - CICLO ADAPTATIVO

Fonte: Holling e Gunderson (2002)

Um ciclo adaptativo é constituído por quatro partes dívidas em duas fases:

- Primeira parte: a chamada parte para frente, de constituição do sistema (fase r), mais lenta, quando há um longo processo de exploração de um determinado SES até chegar à estabilidade (fase k). É, por exemplo, uma atividade pesqueira que vai se estabelecendo enquanto meio de subsistência de forma estável. Essa estabilidade, no entanto, não é permanente e enquanto se prolonga pode acumular vulnerabilidades, como não diversificar suas atividades produtivas.

Embora possa resistir por muito tempo à pequenas perturbações, em algum momento uma perturbação pode conduzir o sistema à um colapso (fase Ω). A partir do ciclo adaptativo é possível compreender que as perturbações que conduzem à um colapso pode advir de um evento raro e extremo – caso de uma catástrofe natural ou da implantação de uma grande barragem no curso de um rio, ou de uma pequena perturbação que chegue em um contexto de vulnerabilidade (a chamada gota d'água) – caso de uma seca ou cheia sazonal em um sistema pesqueiro no qual não se tenha investido na diversificação das atividades produtivas. É quando tem início a segunda parte do ciclo adaptativo.

Segunda parte: é a chamada parte para trás, mais rápida, quando o colapso (fase Ω) tenderia a liberar recursos e permitir um novo ciclo de crescimento (fase α). É quando é possível verificar, de fato, quais benefícios se concretizaram ou não dentre aqueles esperados diante do gigantismo caracterizado pela grandeza física e pela grande demanda de capital e trabalho. Se novas atividades econômicas foram de fato geradas ou se houve isolamento econômico e até mesmo geográfico dos atingidos pela barragem. É nesse momento que se torna possível analisar como e o quanto o colapso afetou a resiliência de um SES.

Discussão

A existência das barragens coexiste com a própria história e foram importantes, por exemplo, para as atividades agrícolas e para a necessidade de gerar de energia na revolução industrial (BENINCÁ, 2011, pág. 23). Seu uso, no entanto, como sinônimo de progresso, para a geração de energia elétrica, é questionado por movimentos sociais, como Movimento do Atingidos por Barragens (MAB), e por boa parte da literatura especializada, que reúne um grande universo de impactos que afetam diretamente os SES pesqueiros.

Segundo Biggs et al (2022), estudar um SESs exige verificar mudanças rápidas e lentas através de uma escala de espaço e tempo, compreender como se forjam os diferentes caminhos. Utilizando ciclo adaptativo (HOLLING E GUNDERSON, 2002) acoplado com as fases típicas

de um empreendimento (ROCHA, 2008) identificamos quatro fases no curso de implantação de uma barragem hidrelétrica (Figura 2):

FIGURA 2 – O CICLO ADAPTATIVO E AS FASES DE IMPLANTAÇÃO DE UMA BARRAGEM HIDRELÉTRICA

Fonte: Holling e Gunderson (2002); Rocha (2008)

É a reunião desses elementos que torna possível a construção de um modelo de descrição de um sistema socioecológico pesqueiro, seus subsistemas, variáveis e atributos, abrindo caminho para a utilização do *framework* como método para estudo de um SES pesqueiro.

TABELA 1 – Descrição de um sistema socioecológico pesqueiro, com seus subsistemas, varáveis e atributos

SUBSISTEMA	DESCRIÇÃO	VARIÁVEIS E ATRIBUTOS	Questões-chave	Marco Temporal	Elementos de estudo da resiliência em um SESs
Sistema de recursos	Pesca realizada no curso do rio	Destinação da pesca	1- Local de comercialização do pescado	Fase 1 – antes da construção	Diversidade e redundância
		Tipo e comercialização do pescado	1- Espécies comercializadas 2- Quantidade de pescado	Fase 4- Estabilização	
Unidades de recurso	Unidades que constituem o sistema de recursos	Mudanças na atividade de pesca em função da implantação de barragem.	1- Atividade de pesca como principal fonte de renda. 2- Migração para outra atividade 3- Mudanças na atividade de pesca.	Fase 2 – Durante a construção Fase 3- (a partir da produção de energia) Fase 4- Estabilização	Diversidade e redundância
			4- Surgimento de novas atividades econômicas.	Fase 3- (a partir da produção de energia) Fase 4 - Estabilização	
Unidades de recurso	Unidades que constituem o sistema de recursos	Pescado	1-Espécies pescadas.	Fase 1 – antes da construção Fase 4- Estabilização	Diversidade e redundância
Unidades de recurso	Unidades que constituem o sistema de recursos	Pescado	1- Possíveis dificuldades na pesca de determinadas espécies e formas de superação	Fase 3 - Estabilização	Conectividade, colaboração e ação coletiva Memória socioecológica e aprendizagem
Sistemas de governança	Instituições/organizações	Participação	1- Associações, instituições e organizações coletivas. 2- Vínculo com Colônia de Pesca	Fase 1 – antes da construção Fase 2 – Durante a construção Fase 3- (a partir da produção de energia)	Diversidade e redundância Conectividade, colaboração e ação coletiva

Continua...

Continuação...

Sistemas de governança	Instituições/organizações	Participação	1- Associações, instituições e organizações coletivas. 2- Vínculo com Colônia de Pesca	Fase 1 – antes da construção Fase 2 – Durante a construção Fase 3- (a partir da produção de energia)	Diversidade e redundância Conectividade, colaboração e ação coletiva
			1- Participação em reuniões realizadas pelo empreendedor	Fase 1 – antes da construção Fase 2 – Durante a construção	Conectividade, colaboração e ação coletiva
			1- Diálogo com o empreendedor para solução de danos ou transtornos	Fase 2 – Durante a construção	
		Comunicação acerca do empreendimento e dos riscos	1- Como tomou conhecimento do empreendimento. 2- Comunicação dos riscos.	Fase 1 – antes da construção Fase 2 – Durante a construção	Conectividade, colaboração e ação coletiva Memória socioecológica e aprendizagem
	Projetos de Compensação Ambiental	1- Conhecimento dos projetos propostos pelo empreendedor.	Fase 1 – antes da construção	Conectividade, colaboração e ação coletiva Memória socioecológica e aprendizagem	
	Compensação financeira gerada em função da barragem	1- Compensação por atividade de pesca limitada. 2- Possíveis atores que geraram compensações. 3- Instituições que de alguma forma participaram da reparação de danos.	Fase 2 – Durante a construção Fase 4 - Estabilização	Conectividade, colaboração e ação coletiva	
Atores	Pescadores	Identidade	1- Município de residência 2- Sexo 3- Idade 4- Idade que iniciou na pesca 5- Atividade de pesca na família 6- Tempo de residência na comunidade	Fase 1 – antes da construção Fase 4 - Estabilização	Variáveis e retroalimentações lentas
		Vivência no processo de implantação das barragens	1- Como avaliam as possíveis compensações geradas. 2- Como avaliam o possível diálogo para reparação de danos.	Fase 2 – Durante a construção	Memória socioecológica e aprendizagem
			1- Como avaliam possíveis apoios e benefícios recebidos. 2- Identifica benesses na instalação do empreendimento	Fase 4 - Estabilização	
		Moradia Deslocamentos	1- Transtornos provocados no período de instalação do empreendimento 2- Danos físicos diretos e indiretos.	Fase 2 – Durante a construção	Memória socioecológica e aprendizagem
		1- Houve deslocamento em função do empreendimento?	Fase 1 – antes da construção Fase 2 – Durante a construção Fase 3- (a partir da produção de energia)		

Entender como tais variáveis se relacionam e suas nuances é nos perguntar como a vida se reconstrói, se novas formas de trabalho e oportunidades foram geradas, quais organizações coletivas estiveram envolvidas e que papel cumpriram nesse processo, qual lugar o próprio Estado ocupou nessa relação enquanto detentor do “*poder-dever de guarda e gestão*” de todas as águas (POMPEU, 2010).

Conclusão

Compreender as alterações provocadas pelos impactos das barragens hidrelétricas em um SES Pesqueiro, se indicam uma trajetória de maior ou menor resiliência exige reforçar

algumas considerações acerca da resiliência da qual desejamos nos apropriar. Do debate iniciado por Holling (1973) no qual aparece enquanto capacidade de absorver as perturbações ao seu redor, incluído sua capacidade de troca, mas também a manutenção das relações entre seus componentes até sua ampliação por Holling e Gunderson (2002).

Se esse universo de questões é proposto a partir do uso dos sistemas socioecológicos pesqueiros como método para análise de um SESs Pesqueiro afetado pela implantação de barragens hidrelétricas, estamos tratando de recursos naturais em sua relação com pessoas, com sujeitos que têm sua existência profundamente afetada. O estudo do SESs, a compreensão da relação entre suas variáveis em seus mais diferentes níveis deve contribuir para fortalecer capacidades e características dos sistemas e manter a flexibilidade para sobrevivência, aprendizagem e adaptação durante um processo dinâmico e imprevisível de mudança.

Referências

BENINCÁ, Dirceu. **A luta dos atingidos por barragens**. São Paulo: Cortez Editora, 2011, 309 p.

BIGGS, Reinette; CLEMENTS, Hayley; VOS, Alta de; FOLK, Carlos; MANYANI, Amanda; MACIEJEWSKI, Clements; LÓPEZ-MARTIN, Berta; PREISER, Rika; SELOMANE, Odirilwe; SCHLÜTER, Maja. *What are social-ecological systems and social-systems research?*. In: BIGGS, Reinett; VOS, Alta de; Clements; LÓPEZ-MARTIN; Amanda; MACIEJEWSKI; SCHLÜTER, Maja. **The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems**. London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2022, pág. 3-26.

BUSCHBACHER, Robert. A teoria da resiliência e os sistemas socioecológicos: como se preparar para um futuro imprevisível? IPEA: boletim regional, urbano e ambiental. Jan – Jun 2014. Disponível em repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5561?mode=full. Acesso em 08 de junho de 2022.

FOLKE, C., S. R. CARPENTER, B. Walker, M. SCHEFFER, T. Chapin, and J. Rockstrom. 2010. Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. *Ecology and Society* 15(4): 20. [online] URL: <http://www.cologyandsociety.org/voll5!iss4/art20/>

GUNDERSON, L.H. 2000. Ecological resilience: in theory and application. *Annual Review of Ecology and Systematics* 31:425--439.

HOLLING, C.S. 1973. Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4: 1–23.

HOLLING, C. S.; GUNDERSON, L. H. Resilience and adaptive cycles. **Panarchy: understanding transformations in human and natural systems**, p. 25-62. Washington: Island Press, 2002.

NORRIS, F.H., S.P. STEVENS, et al. 2008. "Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1 2): 127 150.

OSTROM, Elinor. "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social–Ecological Systems". *Science*. 2009, vol. 325, n°5939, 419–422.

POMPEU, Cid Tomanik. **Direito de águas no Brasil**. 2. ed. São Paulo: RT, 2010

ROQUETO, Daniel Rondinelli; MORETTO, Evandro Mateus; PULICE, Sérgio Mantovani Paiva. Deslocamento populacional forçado por grande barragens e resiliência socioecológica: o caso da Usina Hidrelétrica de Barra Grande no sul do Brasil. *Ambiente e Sociedade*. São Paulo, Vol. XX, N. 2, pág. 117-138, jul-set 2017.